

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA INKLYUZIV TA’LIMNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Zuparova Dilnoza Dadaxonovna¹, Ashurova Marhabo Eshonqul qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha Ta’lim metodikasi” kafedrasida dotsenti, PhD

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Maktabgacha ta’lim metodikasi fakulteti talabasi

Anotatsiya . Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limni tashkil etish metodikasi, uning asosiy tamoyillari va amaliyotga tatbiq etish bosqichlari yoritilgan. Inklyuziv ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bolalar uchun qulay va teng imkoniyatlar yaratish, ularga mos individual yondashuvni ta’minlash, pedagoglarning malakasini oshirish hamda o‘zaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish zarurligi ta’kidlangan. Shuningdek, maqolada inklyuziv ta’limni samarali tashkil etish uchun zarur bo‘lgan pedagogik metodlar, maxsus dasturlar va muhitni moslashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar:Inklyuziv ta’lim, maktabgacha ta’lim, metodika, maxsus ehtiyojli bolalar, pedagogik yondashuv, individual rivojlanish, moslashtirilgan muhit, integratsiya, pedagog malakasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается методика организации инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях, её основные принципы и этапы внедрения в практику. Подчёркивается необходимость создания комфортных и равных условий для детей с особыми образовательными потребностями, индивидуального подхода, повышения квалификации педагогов и налаживания сотрудничества. Также даны рекомендации по использованию педагогических методов, специальных программ и адаптации образовательной среды для эффективной реализации инклюзивного образования.

Ключевые слова:Инклюзивное образование, дошкольное образование, методика, дети с особыми потребностями, педагогический подход, индивидуальное развитие, адаптированная среда, интеграция, квалификация педагога.

Abstract. This article discusses the methodology of organizing inclusive education in preschool institutions, its main principles, and the stages of practical implementation. It emphasizes the importance of creating comfortable and equal opportunities for children with special educational needs, providing individualized approaches, improving teachers’ qualifications, and fostering collaboration. The article also offers recommendations on effective pedagogical methods, special programs, and adapting the learning environment for inclusive education.

Keywords:Inclusive education, preschool education, methodology, children with special needs, pedagogical approach, individual development, adapted environment, integration, teacher qualification.

Kirish

Maktabgacha ta’lim tizimida alohida ehtiyojlarga ega bo’lgan bolalarni jamiyatga moslashtirishning eng samarali yo’llaridan biri - bu inklyuziv ta’limni joriy etishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi va ta’lim olishida teng imkoniyatlarni ta’minlash, har bir bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish, zamonaviy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Respublikamizda maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish, uning sifat va samaradorligini oshirish, ta’limning uzluksizligini ta’minlash, pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham ushbu xalqaro tendensiyalarni inobatga olgan holda, inklyuziv ta’limni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 2019-yil 16-dekabr O‘RQ-595-sonli O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya” to‘g‘risidagi qonuni hamda 2024-yil 30-sentabr PF-152 sonli “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi farmonlar, 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son qarorlari, “Ilk qadam” (Takomillashtirilgan) o‘quv dasturi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-sonli “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi qarori, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limni tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalaning qo‘yilishi

Maktabgacha ta’lim tizimida inklyuziv ta’limning ahamiyati shundaki, alohida ta’lim olish ehtiyojiga ega bo‘lgan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog‘lom bolalar qatoriga qo‘shib sifatli ta’lim olishini ta’minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va haraktlarini rivojlantirishdir.

Inklyuziv ta’limda alohida yordamga muhtoj bo‘lgan bolalarga nima beradi?

o‘z imkoniyatini o‘zi uchun kashf etish imkonini beradi;

mustaqil harakatlanish birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi;

dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi; -o‘qishga bo‘lgan ehtiyeji va qiziqishlari ortadi;

o‘zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi;

ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi;

yotsirash, yakkalanish kabi xususi yatlari yo‘qoladi.

Inklyuziv ta’lim sog‘lom bolalar hayotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

o‘zlariga o‘xshamagan tengdoshlari va ularning hayoti, ehtiyojlarini his qiladilar;

tengdoshlariga g‘amxo‘rlik hissi uyg‘onadi;

ularni qo‘llab-quvvatlash, yordam berishga intilish –insonparvarlik hissi tarbiyalanadi;

o‘quvchilarda atrofdagi insonlarga, imkoniyati cheklanganlarga pozitiv munosabat, o‘zaro hurmat tarbiyalanadi;

yoramga muhtoj insonlarga e’tibosizlik qilmaydigan shaxsga aylanadilar.

2019 yil 8-may PQ 4312-son O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham: Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy,

estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, unga ko‘ra: rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy buzilishlari bo‘lgan bolalar ta’limining kompleks texnologiyalarini ishlab chiqish, inklyuziv ta’lim, eng yangi reabilitatsiya va abilitatsiya usullarini keng joriy etish, ularning izchil ijtimoiylashuvi va umumiy maktabgacha ta’lim umumiy tizimi integratsiyalashuviga ko‘maklashadigan moslashtirilgan dasturlar va yakka tartibdagi ta’lim yo‘nalishlarini ishlab chiqish vazifalari belgilab berilgan.

Yechish usuli

Alohida ta’lim olish ehtiyojiga ega bo‘lgan bolalar bilan ishlash metodlari va texnologiyalariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. Individual yondashuv metodikasi: har bir bolaning o‘ziga xos ehtiyojlari, rivojlanish darajasi, salomatligi va qobiliyatlari hisobga olinadi. Individual rivojlantiruvchi dasturlar (IRD) tuziladi. Maqsad: bolaning salohiyatini to‘liq ochish va mustaqil hayotga tayyorlash.

2. Differensial yondashuv: bolaning rivojlanishidagi farqlar asosida topshiriqlar, o‘yinlar va mashg‘ulotlar turlicha beriladi. Bu yondashuv orqali bola o‘ziga qulay va tushunarli usulda bilim oladi.

3. (Sensory Integration Technologies) Sensor integratsiya metodikasi: sensor texnologiyalari, alohida yordamga muhtoj bolalarning tasavvurlarini, hissiyotlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynayadi. Tana harakati, eshitish, ko‘rish va boshqa sezgi organlari orqali bola bilan ishlanadi. Masalan: sensorli o‘yinlar, yumshoq jisimli materiallar, tovushli qurilmalar. Bu metodika ayniqsa, autizm spektridagi bolalarda samarali.

4. Logopedik va defektologik metodikalar: nutq rivoji, fonematik eshituv, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, so‘z boyligini kengaytirish bo‘yicha maxsus mashqlar. Logopedlar va defektologlar tomonidan olib boriladi.

5. Korreksion-pedagogik ishlar (tuzatuvchi metodika): Bola rivojidagi kamchiliklarni tuzatish yoki yumshatish maqsadida olib boriladi. Psixologik, logopedik, fizioterapevtik yordamni o‘z ichiga oladi.

6. O‘yinli metodika: maxsus didaktik o‘yinlar, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatli o‘yinlar orqali bolalar bilan ishlanadi. Bu metod bolalarning ijtimoiylashuviga yordam beradi va motivatsiyasini oshiradi.

7. Montessori metodikasi (modifikatsiyalangan shaklda): mustaqil harakat, tanlash erkinligi, atrofni his qilish orqali o‘rganish. Nogiron bolalar uchun moslashtirilgan versiyalari mavjud.

Xulosa

Maktabgacha ta’lim tashkilotida inklyuziv ta’limni tashkil etish — zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Bu jarayon har bir bolaning yoshi, rivojlanish xususiyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqib, ularning imkoniyatlarini to‘liq ochishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta’limni samarali tashkil etish uchun pedagoglar, psixologlar, defektologlar va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ijtimoiy-adaptiv muhitni shakllantirish, individual yondashuv va zamonaviy metodik vositalardan foydalanish — muhim metodik tamoyillar sirasiga kiradi. Mazkur metodik yondashuvlar orqali bolalarning ijtimoiylashuvi, bilim olishga bo‘lgan qiziqishi va rivojlanish sur‘ati ijobiy tarzda ta’minlanadi. Shu boisdan,

inklyuziv ta’limni maktabgacha ta’lim tizimida keng joriy etish, barqaror pedagogik-amaliy asoslar yaratish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020 yil 23 sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707-sonli Qarori. – Toshkent, 2016 yil 29 dekabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5198-son Farmoni. – Toshkent, 2017 yil 30 sentabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. – Toshkent, 2022 yil 28 yanvar.
5. Abdullayeva Sh.A. “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limning pedagogik asoslari”. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022. – 175 b.
6. Alimova F.R. “Maxsus ehtiyojli bolalar tarbiyasida zamonaviy yondashuvlar”. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2023. – 198 b.
7. Axmedova M.X. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda inklyuziv ta’limni tashkil etish usullari”. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. – 165 b.
8. Azizov Y.M., Qosimova Z.A. “Inklyuziv ta’lim: muammolar va yechimlar”. – Buxoro: “Buxoro” nashriyoti, 2022. – 220 b.
9. Baratov S.A. “Maktabgacha ta’limda maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodikasi”. – Toshkent: TDPU, 2021. – 184 b.
10. Davlatova R.H. “Inklüziv ta’limda o‘qituvchi mahorati”. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2023. – 163 b.
11. Egamberdiyeva T.A. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda inklyuziv ta’limni tashkil etish mexanizmlari”. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022. – 210 b.
12. Farmonov O.K. “Inklyuziv ta’limda innovatsion texnologiyalar”. – Namangan: NamDU, 2021. – 156 b.
13. G‘aniyeva M.X. “Maxsus ta’lim ehtiyojli bolalar rivojlanishining psixologik jihatlari”. – Toshkent: “Turon-Iqbol”, 2022. – 188 b.
14. Hamidova M.O. “O‘zbekistonda inklyuziv ta’limning huquqiy asoslari”. – Toshkent: TDYU, 2023. – 145 b.
15. Irgasheva N.M. “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limni tashkil etish tajribalari”. – Andijon: AndDU, 2022. – 175 b.
16. Jo‘rayeva B.D. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda inklyuziv ta’limni rivojlantirish strategiyalari”. – Qarshi: QarDU, 2022. – 192 b.
17. Karimova V.M. “Inklyuziv ta’limning psixologik asoslari”. – Toshkent: “Fan”, 2021. – 165 b.
18. Mahmudov R.M. “Maxsus ta’lim ehtiyojli bolalarda rivojlantiruvchi muhit yaratish texnologiyalari”. – Toshkent: “Navoiy universiteti”, 2023. – 204 b.
19. Murodova D.S. “Inklyuziv ta’lim: xalqaro tajriba va O‘zbekiston amaliyoti”. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2022. – 230 b.